

УДК 94(477.75)«1921–1930»+ 297.17

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЧЕТЕЙ В КРЫМУ В 20-Х ГОДАХ XX ВЕКА

ДЕДКОВА Г.Р.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Исследование посвящено изучению на архивных материалах особенностей функционирования мечетей Крыма в 20-х гг. XX в. Описаны наиболее интересные и малоизвестные юридические аспекты функционирования мечетей в сравнении с другими конфессиями.

Ключевые слова: мечеть, договор, верующие, здание, аренда, расторжение, антирелигиозный.

Культурная архитектура Крымского полуострова на протяжении многих веков отличалась разнообразием культовых зданий, благодаря значительному количеству представленных на полуострове конфессий. Это было связано также с тем, что строительство религиозных сооружений не встречало каких либо серьезных преград. В связи с чем, к началу XX в. на территории Крымского полуострова функционировали культовые сооружения представителей различных конфессиональных групп.

В данной статье рассматриваются особенности крымских мечетей и других мусульманских культовых зданий в 20-е годы прошлого века. После установления в Крыму Советской власти религиозная жизнь на полуострове столкнулась с рядом изменений и ограничений. Коснулись изменения и функционирования мечетей.

Вопрос функционирования мечетей выделен мною в тему отдельного исследования, поскольку закрытие культовых зданий мусульман производилось несколько иначе, чем религиозных сооружений других конфессий. Еще 20 ноября (2 декабря) 1917 г. СНК РСФСР выпустил воззвание к исповедующим ислам: *«Мусульмане России – татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными»* [12, с. 76].

Такое заявление, в первую очередь, связано с тем, что советское руководство было заинтересовано в сохранении мирных взаимоотношений с представителями национальных меньшинств, дабы расположить их и обезопасить себя от народных волнений. В связи с чем был сделан ряд послаблений для функционирования мечетей по всей территории РСФСР, в том числе и в Крыму.

Для ведения регистрации всех культовых сооружений в начале 20-х годов были созданы специальные отделы при НКВД: *«Утверждение и регистрацию религиозных обществ в порядке декрета ВЦИК и СНК от 3/VIII 22 г. и инструктаж НКВД РСФСР от 27/IV 23 г. Изъять из ведения органов милиции и сосредоточить в НКВД и Райисполкомах»* [3, л. 12]. В январе 1923 г. при НКВД и окрисполкомах были созданы ликвидационные комиссии. В их функции входила ликвидация культовых сооружений всех конфессий. По архивным данным по состоянию на 1 июля 1924 г. в Крыму насчитывалось 433 мечети. В период с 1 декабря 1923 по 1 июля 1924 гг., была закрыта всего одна из них. Для сравнения: за этот же период было закрыто 17 православных храмов [7, л. 9]. Но, не смотря на послабление для мусульманских культовых сооружений, на территории РСФСР активно продолжалась антирелигиозная пропаганда, целью которой оставалось устранение религии из традиционного уклада жизни советских граждан.

С этой целью советское руководство на местах вводило ряд ограничений на использование религиозных сооружений. Религиозные организации не были больше собственни-

ками той или иной мечети: они становились арендаторами, поскольку все здания были переданы в собственность государства. С верующими подписывался договор аренды, который включал в себя ряд правил и обязательств по использованию культовых сооружений. До половины переданных в аренду культовых сооружений всех конфессий были представлены мечетями: «30–50% застрахованных культовых зданий падает на мусульманский храм...» [7, л. 7].

Несмотря на то, что мечети становились собственностью государства, все расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом сооружений по договору возлагались на самих верующих, арендовавших здание. В городе Саки в 1923 г. верующие взяли в пользование мечеть, но уже в 1927 г. договор с религиозной общиной был расторгнут. Причиной этого послужило то, что якобы верующие: «не проводили своевременного ремонта, благодаря чему здание пришло в полуразрушенное состояние...» [5, л. 11]. По мнению местных органов власти, здание очень обветшало. Но в документах не указано в каком состоянии здание передавалось религиозной общине. Кроме этого здания очень часто требовали капитального ремонта, чего не могло себе позволить местное население. Верующие пытались найти выход из сложившейся ситуации, предложив самостоятельно построить здание новой мечети, используя строительные материалы от старой мечети. Но это предложение было отвергнуто местными властями, которые так мотивировали свой отказ: «сооружение нового культового здания с использованием строительного материала разрушенного здания, принадлежащего государству, допущено в принципе быть не может» [5, л. 13]. Здание мечети должно было быть ликвидировано, а строительные материалы переданы в Госфонд. Верующим отчетливо давали понять, что больше они не имели никаких прав на культовое сооружение и на имущество в нем. Отныне любые действия религиозной общины должны были получить одобрение со стороны местных органов власти. Само же советское руководство не было заинтересовано в строительстве новых мечетей.

В договоре аренды были установлены правила по передаче в аренду мечетей только религиозной группе численностью не менее 20 человек. Это очень усложняло процесс заключения договора, и прежде всего это было связано с тем, что его подписание требовало присутствия нотариуса и личной подписи всех участников договора аренды. С этим был связан ряд осложнений, поскольку не все сельские жители владели грамотой или готовы были платить за услуги нотариуса. Каждая религиозная организация при участии нотариуса составляла устав своей организации, где были указаны права и обязанности религиозного сообщества. Подобный устав был и у верующих Симферопольской мечети Кебир-Джами, которые 13–26 июля 1923 г. подписали договор аренды для ее использования. В уставе закреплялись обязанности верующих по использованию культового сооружения и богослужебного имущества: «2) управлять имуществом, полученным по договору от местных органов власти...» [6, л. 15]. Вся ответственность за пропажу или порчу имущества возлагалась на верующих, и утрата должна была быть компенсирована. Если же ущерб не был своевременно уплачен назначалось административное наказание, а к концу 1920-х гг. наказание ужесточалось до уголовной ответственности.

Но даже если необходимое число верующих подписывало договор аренды это не гарантировало продолжительного функционирования мечети. В селении Кизилташ Ялтинского района в 1931 г. был поставлен вопрос о закрытии мечети в связи с отсутствием прихожан. Поскольку всего один человек из «20-ки» отказывался от участия в договоре договор признавался недействительным, и здание должно было быть закрыто. Оставшиеся участники договора должны были написать «заявление об отказе пользоваться мечетью...» [10, л. 13].

В сентябре 1927 г. в Крыму произошло землетрясение, сила толчков которого достигала 8 баллов. Многие здания были разрушены. Пострадала и мечеть в Севастополе. Группа верующих готова была возложить на себя расходы по ремонту здания. Администрация города признала ремонтные работы незаконными, а мечеть: «необходимо было считать ликвидированной, с передачей строительного материала Госфонду...» [2, л. 3]. Любое изменение условий договора со стороны религиозной группы должно было быть санкционировано местными органами власти. Если администрация города была не согласна с действиями верующих, договор мог быть расторгнут.

Чтобы расторгнуть договор были необходимы определенные обстоятельства, которые могли повлечь за собой судебные разбирательства. Это был достаточно длительный и затратный процесс. В связи с этим советское руководство решило упростить его. Такое изменение договора было произведено с группой верующих, которая взяла в аренду мечеть в селе Карача-Иляк¹ Симферопольского района 23 апреля 1923 г. Пункт 10 договора, регламентирующий порядок его расторжения был изменен. В первоначальном варианте он записан следующим образом: «За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению вытекающих из сего договора, или же за прямое его нарушение, мы подвергаемся законной ответственности, причем этот договор может быть расторгнут судебным порядком...» [4, л. 7]. Последняя часть пункта была зачеркнута и сверху от руки синими чернилами внесена следующая поправка: «...мы подвергаемся уголовной ответственности, по всей строгости Советского закона, причем договор этот может быть расторгнут постановлением Кр.ЦИКа» [4, л. 7]. Данный факт свидетельствует о том, что советское руководство старалось сократить количество переданных в аренду культовых сооружений. С этой целью условия договора постепенно ужесточались.

Жесткая политика советской власти была направлена на искоренение религиозной жизни в Крыму. Но по отношению к исламу была избрана несколько иная тактика: «борьба не прямым отрицанием религии, а ее подтачиванием посредством распространения грамоты, открытием школ, клубов, читален» [1, с. 205]. Однако просветительская работа была малоэффективна по нескольким причинам. В первую очередь это было вызвано низким уровнем подготовки агитаторов, которые не владели знаниями крымскотатарского языка и не знали обычаев местного населения. В свою очередь местные органы власти говоря о причинах неэффективности антирелигиозной пропаганды сетовали на то, что «низкий культурный уровень населения служит тормозом развитию антирелигиозной работы» [1, л. 4].

Халатное отношение к антирелигиозной пропаганде и отсутствие записей о проделанной работе приводили к тому, что часть мечетей оставались не учтенными. В селении Тав-Даир было найдено четыре не зарегистрированных мечети, которые в документах проходили как полностью разрушенные [8, л. 1]. Такая ситуация вызвала ряд проверок со стороны местных органов власти. В Мазанский сельсовет были направлены письма с требованием разъяснений: в чем причина отсутствия информация о наличии на территории сельсовета мечетей? Из отчета, поступившего из Мазанского сельсовета следовало, что все 4 мечети находятся в разрушенном состоянии: «одна из них может быть приспособлена под избу-читальню...» [8, л. 13]. Здания остальных трех мечетей могут использоваться лишь в качестве строительного материала. Специальная комиссия 20 февраля 1925 г. постановила: здания трех мечетей продать по низкой цене местному населению в качестве источника стройматериалов, а наиболее сохранившееся здание передать школе для проведения ремонта.

Стоит отметить, что религия занимала очень важное место в жизни сельского населения Крыма. В селах закрытие мечетей проходило менее удачно чем в городах, поскольку местные жители пытались отстоять свое право посещать культовые сооружения. В селении Акташ² Керченского района местные жители утверждали, что мечеть, которая находится в их деревне единственная, и в «радиусе 10 верст других мечетей нет» [9, л. 1]. Ранее эта мечеть была закрыта, но верующие были не согласны и настаивали на заключении договора передачи мечети в аренду. В свою очередь они были обязаны произвести все ремонтные работы. Комиссия, направленная для оценки здания 31 мая 1929 г. пришла к выводу, что мечеть находится в удовлетворительном состоянии и необходимо провести небольшие ремонтные работы: «окрасить в зеленый цвет двери; окрасить в зеленый цвет хоры; опалубить кровлю...» [9, л. 22]. Но, не смотря на то, что верующие настаивали на открытии мечети и здание было в удовлетворительном состоянии, решение о передаче его в аренду постоянно затягивалось. Причиной отказа послужило то, что ремонт мог быть

¹ (крымско-тат. *Къарача Илякъ*) – ныне несуществующее село на территории современного Первомайского района к северу от Симферополя (прим. ред.).

² (крымско-тат. *Акъташ*) – ныне несуществующее село на территории современного Ленинского района близ г. Щелкино (прим. ред.).

слишком дорогостоящим и, по мнению местных органов власти, нецелесообразным. Вследствие чего мечеть так и не была передана в пользование религиозной общине.

Таким образом, эволюция отношения советской власти к сохранению мусульманских культовых построек в 20-е годы XX в. прошла ряд этапов. Отрицательный эффект проводимой агитационной политики на полуострове показал неэффективность проводимой работы, уровень религиозности среди мусульманского населения Крыма не снижался. Смена политического курса негативно отразилась на функционировании мечетей Крыма. Уже в начале 30-х гг. XX в. на территории Крымского полуострова массово начинают закрываться мечети, духовенство лишается права голоса. Религиозная жизнь мусульман на долгие годы уходила в подполье, мечети передавались под различные хозяйственные постройки, ценное имущество изымалось и передавалось в собственность государства. Временное лояльное отношение не спасло религиозную архитектуру мусульман от советской антирелигиозной кампании, оно лишь отсрочило тот исход, с которым столкнулись все остальные конфессиональные группы Крыма еще в начале 20-х гг. XX в.

Источники и литература.

1. Базаров М. Советская религиозная политика в Средней Азии. 1918–1930 гг. // Этнические и региональные конфликты в Евразии. М.: Весь Мир, 1997. Кн. 1. Центральная Азия и Кавказ. 232 с.
2. Государственный архив республики Крым (ГАРК). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 693.
3. ГАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1041.
4. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10 Д. 383.
5. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 692.
6. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10 Д. 706.
7. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 786.
8. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10 Д. 845.
9. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 917.
10. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 1563.
11. ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 10. Д. 1615.
12. Кириченко М.Г. Свобода совести в СССР. М.: Юриздат, 1985. 198 с.

References.

1. Bazarov M. Sovetskaya religioznaya politika v Sredney Azii. 1918–1930 gg. // Etnicheskiye i regionalnyye konflikty v Evrazii. M.: Ves Mir, 1997. Kn. 1. Tsentralnaya Aziya i Kavkaz. 232 s.
2. Gosudarstvennyy arkhiv respubliki Krym (GARK). F. P-1. Op. 1. D. 693.
3. GARK. F. P-1. Op. 1. D. 1041.
4. GARK. F. R-663. Op. 10 D. 383.
5. GARK. F. R-663. Op. 10. D. 692.
6. GARK. F. R-663. Op. 10 D. 706.
7. GARK. F. R-663. Op. 10. D. 786.
8. GARK. F. R-663. Op. 10 D. 845.
9. GARK. F. R-663. Op. 10. D. 917.
10. GARK. F. R-663. Op. 10. D. 1563.
11. GARK. F. R-663. Op. 10. D. 1615.
12. Kirichenko M.G. Svoboda sovesti v SSSR. M.: Yurizdat, 1985. 198 s.

* * *

Dedkova G. R. *Mosques functioning in the Crimea in 1920s / Dedkova G. R. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 36–39.*

The study aims to explore the archival materials of the mosques functioning in the Crimea in 1920s. The paper gives the most interesting and little-known legal aspects of mosques functioning in comparison with other religious denominations.

Key words: mosque, agreement, the faithful, construction, lease, contract termination, antireligious.